

Попова О.Д.

**ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЕМИНАРИИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
ИСТОКОВ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКА (ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ)**

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань

Аннотация. В статье анализируются источники необходимые для реконструкции роли учительской корпорации в развитии протестного движения учащихся. Показано, что большим потенциалом обладают мемуары семинаристов и петиции воспитанников. Проведенное исследование показывает специфику каждого документа как исторического источника, показывает, что комплексный анализ документов позволяет выявить характеристику преподавателей, их воздействие на учеников. Анализ показал, что учительская корпорация не была единой консервативной массой. Слишком строгие требования, мелочная регламентация семинарской жизни были провоцирующим фактором протестного движения. Часть преподавательской корпорации сама поддерживала оппозиционные движения.

Ключевые слова: духовные семинарии, мемуары, петиции, протестное движение, учительская корпорация.

Abstract. The article analyzes the sources necessary for the reconstruction of the role of the teachers' corporation in the development of the protest movement of students. It is shown that memoirs of seminarians and petitions of pupils have great potential. The conducted research shows the specifics of each document as a historical source, shows that a comprehensive analysis of documents makes it possible to identify the characteristics of teachers, their impact on students. The analysis showed that the teachers' corporation was not a single conservative mass. Too strict requirements, petty regulation of seminary life were a provoking factor of the protest movement. Part of the teaching corporation itself supported the opposition movements.

Key words: theological seminaries, memoirs, petitions, protest movement, teachers' corporation.

Россия рубежа XIX-XX веков встретила стремительным нарастанием революционного движения. Традиционная советская историография к революционным силам относилась только два социальных слоя: пролетариат и крестьянство, определенную роль отводила рядовым вооруженным силам. Однако, как отмечала профессор Московского университета Л.И. Семенникова, революцию 1905–1907-х годов нельзя рассматривать через призму только классовых интересов. В этот период основная масса населения стояла вне политики и боролась за улучшения положения в рамках своего уклада [14, с. 354]. Вовлечено в протестное движение было и духовенство. Т.Г. Леонтьева в своей монографии «Вера и прогресс», характеризуя духовенство рубежа веков констатирует: «Церковь становилась если не оппозиционной, то недовольной» [6, с. 188]. Активными участниками протестного движения становились семинаристы. Семинарии начали входить в зону протестного движения постепенно с середины XIX века, что нашло отражение в структуре делопроизводства Учебного Комитета Св. Синода. Если в середине XIX века (в 1864 году) чиновники Учебного комитета с возмущением выносят в отдельное делопроиз-

водство материалы по фактам чтения учащимися Вологодской семинарии трудов Л. Фейербаха «Об учениках Вологодской духовной семинарии, оказавшихся виновными в распространении возмутительных сочинений» [10], то в начале XX века факты беспорядков уже рутинно фиксируются в материалах ревизий семинарий со стороны Учебного комитета.

Можно с уверенностью утверждать в начале XX века протестное движение накрыло все учебные духовно-учебные заведения. Также можно с уверенностью утверждать, что эти волнения в годы первой русской революции носили организованный характер. В Вятке состоялся съезд семинаристов, который координировал выступления учащихся. Однако уровень проявления недовольства в различных семинариях был разнообразным. Некоторые семинарии в годы первой русской революции столкнулись с жестокой агрессией со стороны учащихся по отношению к преподавателям и начальству. Например, воспитанником Тамбовской семинарии 2 мая 2006 было совершено покушение на ректора Феодора (Поздиевского). Через год воспитанник Николай Архангельский стрелял в ректора Семеиона (Холмогорова) [3, с. 176]. В других же семинариях учащиеся ограничивались только подачей петиций и забастовкой. Например, для в Орловской семинарии наивысшим выражением неповиновения была организация шествия и траурного митинга во время похорон своего товарища [8].

Представляется, что такая мозаичность была и в том числе обусловлена не только объективными условиями, недовольством общим строем духовных семинарий, но внутренней атмосферой учебного заведения, влиянием конкретных преподавателей на жизнь воспитанников. Поэтому очень важным является не только исследование внутреннего строя семинарий, учебных планов и требований семинаристов, но и то какое влияние оказывали на своих учеников преподаватели, как выстраивались отношения между учащими и учащимся. Здесь следует подчеркнуть, что специфика учебы в семинарии состояла в том, что многие молодые люди оказывались оторванными от дома и члены учительской корпорации ближе всего стояли рядом со взрослеющими людьми. Один из семинаристов так отмечал специфику их жизни: «Есть другой, по нашему мнению, серьезный недостаток семинарской жизни, особенно чувствуемый теперь, – это почти полное отсутствие живого общения между учащими и учащимся. В светских заведениях этот недостаток не так заметен и не так ощутителен, так как семьи и более широкий круг знакомства внешкольного значительно восполняют этот недостаток. Мы же, семинары, большей частью оторванные от семьи, лишены возможности заводить хорошие знакомства. А потребность в этом большая» [5, с. 836]. Поэтому важная задача перед исследователем является реконструкция образа преподавательской корпорации. Это довольно сложная задача, поскольку требуется проникнуть за ширму официальных сведений, оценить проблему с точки зрения личностных качеств. Решение такой задачи требует соответствующих источников.

Большой потенциал для раскрытия роли преподавательской корпорации в личности воспитанников играют мемуары воспитанников. На рубеже веков – публикация воспоминаний учащихся духовной школы была своеобразной формой дискуссий о судьбе духовной школы. В них не мало места занимали образы преподавателей, которые встретились на пути автора того или иного текста. Ценность мемуаров как раз состоит в том, что позволяет понять какие качества ценили воспитанники в своих наставниках. Как показывает анализ текстов – воспитанники очень хорошо чувствовали отношение наставников к детям, даже если внешнее обличье носило грубоватый характер. Это было тогда, когда семинаристы понимали, что иногда за очень резкими поступками сохранялась отеческая любовь о детях. Например, по воспоминаниям воспитанника Одесской духовной семинарии Ю.А. Галабутского инспектор семинарии иногда ловил сбежавших семинаристов со

службы в церкви со словами: «Вот какую крысу я поймал сегодня!» [2, с. 35]. Однако дети прощали ему такую грубость, и такое обращение к себе воспринимали как правила игры.

На рубеже веков отношения между учащими и учащимся значительно усложняются, особенно в конце XIX века после принятия Устава духовных семинарий 1884 года. Для характеристики образа преподавателя этого периода еще одним важным документом являются петиции самих воспитанников, которые подавались в правления семинарии, и далее в Учебный комитет Св. Синода.

Мемуары в совокупности с текстами петиций воспитанников позволяют выделить несколько типов педагогов духовной школы, которые вызвали различное отношение воспитанников. Попытка насильно ввести всех детей духовенства в ложе церкви заканчивается резким противостоянием.

Негативной оценки заслужили те преподаватели и инспектора, которые во взаимоотношениях с воспитанниками использовали методы шпионажа, беспочвенных обвинений, требований соблюдения палочной дисциплины. Особенно много негативных характеристик преподавателей содержится в петициях, которые семинаристы подавали своему начальству или в Учебный комитет. Нередко там содержались требования удалить из семинарии того или иного преподавателя, с подробным обоснованием причин этого требования. Например, в ходе волнений в Рязанской духовной семинарии в 1901 году воспитанники конкретные претензии предъявляли по отношению инспектора семинарии: «Грубость инспектора в обращении с воспитанниками и дерзость – вошли в пословицу всей епархии. Инспектор является автором многочисленных правил, запрещений, постановлений, создающую невыносимую атмосферу в жизни семинаристов» [11, л. 8об.]. Также очень негативный образ инспектора Пермской духовной семинарии Потоцкого, имеющий кличку «Крыса» воссоздают воспоминания бывшего семинариста Владимира Александровича Яхонтова: «Не было, кажется, ни одного семинариста, который не возненавидел бы Крысу через два месяца после его появления!» [7, л. 520]. По словам автора новый инспектор ввел для бурсы такой режим, какому не могли завидовать и каторжные арестанты [7, л. 518]. Другой воспитанник этого учебного заведения – Василий Алексеевич Игнатъев свидетельствуют, что негативная слава о Потоцком сохранялась в нескольких поколениях учащихся даже когда он из Перми был переведен в другое учебное заведение. Собственно этот перевод состоялся именно потому, что ситуация в семинарии накалилась до предела. В 1902 году по факту беспорядков в Пермской духовной семинарии проводилась ревизия Учебным комитетом [9]. Самое интересное, что самый сложный год – 1905 в Пермской семинарии прошел, не то, что мирно, но без жестоких столкновений между корпорациями и преподавателей и учащихся. Семинаристы, как и все воспитанники всех духовных семинарий подали петицию с требованием реформ, а затем занятия были прекращены и всех распустили по домам. Почему так? На этот вопрос отвечают воспоминания Игнатъева. Он пишет, что на смену Потоцкому, пришел А.П. Миролюбов. Он нередко встречался со своими воспитанниками, беседовал с ними о литературе, пытался воздействовать на них словом даже в самые бурные волнения семинаристов: «Для нас А.П. был самым авторитетным человеком. Он, безусловно, верил в то, что проповедями, можно воспитать людей, и он безусловно, стремился к этому» [4, с. 93].

В целом, то, что одна из причин волнений лежит в глубине преподавательской корпорации осознавал и сам Учебный комитет. В циркулярном отношении г. Обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева от 19 октября 1901 года за № 109 отмечалось: «Как показало исследование, что во всех случаях беспорядков главная вина лежала на начальствующих лицах, коим поручено управление заведением и надзор за воспитанниками, в их равнодушии, небрежности, неумению обращаться с юношеством» [12, л. 2об.].

Между тем, мемуары, а также документы ревизий семинарий со стороны Учебного комитета свидетельствуют, что не всегда преподавательская корпорация была единой карательной массой. Как уже отмечалось выше, пытался словом воздействовать на воспитанников Миролюбов. Также по воспоминаниям Яхонотова в Пермской семинарии работал преподаватель Св. писания, библейской и церковной истории Александр Иванович Тихомиров, который приглашал учеников домой, и беседовал с ними почти всегда о предметах, не имеющих ничего общего с тем, что он должен был преподавать. Постепенно вокруг него сформировался кружок из жаждущих настоящего, а не казенного просвещения [7, л. 426]. Однако, как отмечает автор воспоминаний, сначала Тихомирову не доверяли, - боялись провокации, затем его кружок состоял из человек 20 и все расширялся.

Мемуары воспитанника Орловской духовной семинарии показывают, что ряд преподавателей сами были недалеко от революционного бунта, и иногда действовали на семинаристов провокационно. В годы первой русской революции в Орловской семинарии протестные движения семинаристов проходили довольно мирно, в целом учащиеся отказывались заниматься, подали петицию и все революционность сводилась к исполнению революционных песен. Однако воспоминания Константина Ивановича Никольского показывают, что немалую провокационную роль сыграл преподаватель Михаил Васильевич Вадковский.

Интересно, что это был племянник С-Петербургского и Ладожского митрополита Антония (Вадковского). И именно этот преподаватель был инициатором революционных речей во время похорон одного из учеников семинарии Евгения Монастырёва. Траурные речи были запрещены начальством и именно Вадковский первый произнес на кладбище речь, в которой были слова «Опять произвол, опять насилие..» [8, л. 24].

Под этим понималось, что начальство запретило траурный митинг и пыталось ограничить явку семинаристов на похороны. Более объемно его речь зафиксировал ревизор в своем отчете: «Аживое льстивое Правительство обнаружило здесь новую и гнусную черту – оно проявило презренную трусость, запретив перенести тело нашего товарища в его родную школу» [13, л. 5 об.]. И именно Вадковский дирижировал воспитанниками в ходе исполнения революционных песен: на пути с кладбища была несколько раз пропета Марсельеза и революционный гимн «Отречемся от старого мира...». После этого митинга Вадковский скрылся из города, и затем уже в Европе в октябре 1910 года получил диплом доктора философии Йельского университета [1, с. 195].

Таким образом, преподавательская корпорация порой была одним из фитилей, которая постепенно разжигала пламя борьбы. Преподавательский состав сам был неоднородный. Одни не могли справиться с учащимися именно в силу отсутствия желания находить контакт с детьми, использовать какие-либо педагогические формы воздействия на детей, при этом слепо следовали указаниям от Св. Синода, поддерживая казарменный режим.

Другим преподавателям было самим тесно в рамках предписываемых начальством, они сами оказывались заложниками стратегии, которая закладывалась социальным статусом духовенства. Сложность характеристики преподавательской корпорации состоит в том, что она тесно завязана на конкретные личностные качества. Такую мозаичность позволяют проследить источники личного происхождения: мемуары, они как раз свидетельствуют какие качества были наиболее ценными для воспитанников. Петиции семинаристов воссоздают образы наиболее одиозных преподавателей, здесь преобладает негативный контент. Комплексный подход к этим источникам позволяет определить роль личностного фактора в развитии протестного движения.

Источники и литература

1. Вадковский М.В. Мои воспоминания о митрополите Антонии [Александре Васильевиче Вадковоком, 1846-1912]. // Исторический вестник, 1916. Т. 143. № 1. С. 195–220.
2. Галабутский Ю.А. Из воспоминаний о духовной школе 70-х годов. Киев, 1902.
3. Фурсов В.Н., Ледовских Е.А. Духовные семинарии центрально-черноземного региона в период революции 1905-1907 гг // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2019. № 2 (283). С. 174–179.
4. Игнатъев В. А. Воспоминания о Пермской духовной семинарии начала XX века. Ч. 1. 2017. С. 93.
5. Из воспоминаний о семинарии // Костромские епархиальные ведомости. 1906. № 21. Часть неофиц. С. 835–843.
6. Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс. М., 2002. С. 188.
7. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) Ф. 1000 Оп. 7. Д. 107. Л. 426.
8. ОР РНБ, Ф. 1000. Оп. 5. Д. 324. Л. 4–28.
9. Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 802. Оп. 10 (1902). Д. 9.
10. РГИА Ф. 802. Оп. 8. Д. 26366.
11. РГИА, Ф. 802. Оп. 10 (1901). Д. 29. Л. 8 об.
12. РГИА, Ф. 802. Оп. 16. Д. 196. Л. 2 об.
13. РГИА. Ф. 802. Оп. 10 (1906) Д. 23. Л. 5 об.
14. Семенникова Л.И. Россия в сообществе мировых цивилизаций. М., 2006. С. 354.